

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3893016>
УДК 372.881.1

Меркулова О.Р.

Меркулова Оксана Рудольфовна, МБОУ СОШ №10, 141018, Россия, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект 88/5. E-mail: ksy70@bk.ru.

Литературоведческие основы анализа художественного произведения в начальной школе

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о специфике литературоведческих основ анализа текста художественного произведения в начальной школе. Пути анализа художественного текста на уроках литературного чтения представлены с учетом нескольких исследовательских позиций: литературное произведение как вид искусства; литературное направление; жанр; тема; идейный замысел произведения; речевые средства выразительности (тропы и стилистические фигуры); художественный стиль; композиция и структурные элементы текста (сюжет, элементы сюжета, система образов); воспитательное значение произведения. Выдвигается следующий тезис: обучение младших школьников основам литературоведческого анализа способствует скорому, эффективному и всестороннему развитию личности учащихся.

Ключевые слова: литературоведческий анализ, метод, художественный стиль речи, идея, тема, авторский замысел.

Merkulova O.R.

Merkulova Oksana Rudolfovna, Municipal Budget Educational Institution Secondary Comprehensive School No. 10, 141018, Russia, Moscow region, Mytischki, Novomytischinsky pr, 88/5. E-mail: ksy70@bk.ru.

Literary research bases of analysis of artwork in elementary school

Abstract. The article considers the specifics of the literary foundations of the analysis of the text of a work of art in elementary school. Path analysis of the art text at lessons of literary reading presented by several research positions: the literary work as an art form; literature; genre; subject; the idea of the work; speech AIDS (trails and stylistic figures); artistic style; composition and structural elements of a text (plot, story elements, image system); educational value of the work. The thesis is put forward that teaching elementary students the basics of literary analysis contributes to the rapid and effective comprehensive development of the personality of students.

Key words: literary analysis, method, artistic style of speech, idea, theme, author's intention.

В настоящее время все больше усиливается интерес в школьном образовании к анализу текстов художественной литературы. Такое внимание отчасти объясняется эффективностью современных педагогических методов и подходов, позволяющих проводить литературоведческий анализ художест-

венных текстов, начиная с начальной школы.

Текст художественной направленности чаще всего создан с целью повествования и описания того или иного явления окружающей действительности. Через непосредственное взаимодействие с текстом художественного произведения чи-

татель может погрузиться в «идеальный» вымышленный мир, который представлен исключительно сквозь авторское видение мира и его воображение.

Литературовед Е.В. Джанджакова определяет специфику художественного текста следующим образом – «художественный текст позволяет читателю заметить не только то, о чем говорится в тексте, но и то, каким образом это сказано и подано в тексте» [3, с. 234].

Художественный текст рассматривается с позиции непосредственного отношения к художественному стилю речи. На основе этого можно говорить о его основных признаках, которые сводятся к следующим:

Система художественных средств выразительности. Тропы и фигуры речи – эпитеты, сравнения, метафоры, аллегории, анафоры, гиперболы, литоты, инверсии, перифраз, синекдоха, оксюморон и др.

Использование в художественных текстах подобных выразительных средств способствует насыщению текста в лексическом аспекте, помогает автору придать тексту неповторимость, оригинальность и специфичность в плане повествовательной манеры.

Эмоциональность текста художественного произведения. Посредством обращения определенного автора к художественному стилю учитывается возможность создания определенной эмоциональной гаммы текста, настроения, которое будет ощущаться в тексте через его прочтение.

Также имеется возможность не только передачи автором своих собственных эмоций, чувств и настроения, но и рождению у читателей этих эмоций и настроений. Таким образом, читатель может судить о специфической картине мира и мировоззрении самого автора.

Целостность текста художественного произведения. Необходимо отметить, что определенные структурные элементы текста весьма взаимосвязаны и представляют собой цельную систему, так называемый целостный комплекс структурных элементов. Так, обязательным и ха-

рактерным условием для любого художественного текста является наличие авторской идеи и его замысла. В художественном тексте важно буквально каждое предложение. К примеру, если исключить одно предложение можно потерять смысл всего текста.

В словаре литературоведческих терминов дается объяснение, что анализ представляет собой один из основных и самых популярных методов исследования текстов художественных произведений [5, с. 23].

Различные ученые приводят разнообразные способы проведения литературоведческого анализа.

Так, к примеру, А.Б. Есин в своей работе «Принципы и приемы анализа литературного произведения» отмечает двойственность цели анализа:

- во-первых, описание свойств и особенностей, присущих отдельным элементам и частям произведения;

- во-вторых, установление объективного состава и структуры всего целого (произведения) [4, с. 24]. Аналитическая работа, по сравнению с синтезом, понимается как более объёмный и первостепенный этап научного изучения произведения.

Приведем основные принципы литературоведческого анализа:

1. Текст художественного произведения – это элемент искусства, который должен изучаться в соответствии с историческим и культурным аспектом своего времени [1, с. 109].

2. Исследователю важна информация о литературном направлении, жанровом своеобразии, идейно-композиционном плане, системе образов и персонажей, действующих главных и второстепенных лиц. Словом, для проведения полного литературоведческого анализа того или иного художественного произведения необходимо владеть материалом, прямо относящегося к художественному своеобразию изучаемого литературного произведения.

3. Важной является работа в плане анализа авторской позиции и замысла,

которые позволяют говорить о картине мира писателя, о принципах и специфике его мировосприятия и мировоззрения.

4. Необходимо доскональное изучение самого содержания художественного текста.

Литературоведческий анализ способствует подробному изучению текстов художественных произведений с разных сторон, подвергая рассмотрению самые важные аспекты исследования.

Среди необходимых для анализа компонентов выделяют следующие: автор произведения, тема, проблематика, идея, род и жанр, композиция, сюжет, главный герой, второстепенные и эпизодические персонажи, язык литературного произведения (художественная речь), нравственная ценность и воспитательное значение [7, с. 154-156].

Целью литературоведческого анализа художественного произведения на уроках литературного чтения в начальных классах является осознание младшими школьниками основной идеи и темы текста, выявление авторской позиции и подробное рассмотрение характеров персонажей и главных действующих лиц произведения.

Спецификой обучения литературоведческому анализу младших школьников, начиная со 2-го класса, считается интерпретация, анализ и исследование именно текста, в котором описывается та или иная жизненная ситуация, а не сама окружающая младшего школьника жизнь.

Необходимо отметить, что прибегать к работе над литературоведческим анализом художественного текста следует только после подробного изучения произведения, первичного и вторичного его прочтения младшими школьниками. Именно тогда у школьников формируется особое эмоциональное отношение к тексту, его героям, ситуациям, изображенных в произведении.

Литературоведческий анализ, прежде всего, направлен на:

– формирование и закрепление эмоционального восприятия произведения;

– коррекцию и углубление первичного восприятия текста произведения;

– развитие личности младших школьников, а именно на формирование и становление в их сознании морально-нравственных и духовных ценностей [2, с. 67].

Приведем основные требования к литературоведческому анализу текстов художественных произведений для начальных классов:

Анализ должен быть избирательным. На уроке разбираются не все элементы произведения, а те, которые в данном произведении наиболее ярко выражают идею.

Анализ должен учитывать жанровые особенности произведения.

Школьный анализ должен способствовать общему и литературному развитию младших школьников, формировать у них систему специальных умений, необходимых для полноценного восприятия произведения.

Правильно организованный анализ текста способствует совершенствованию навыка чтения (анализ требует многократного прочитывания текста).

Вопросы ставятся так, что младший школьник не сможет на них ответить, если не будет работать непосредственно с текстом самого произведения.

Задавая вопросы, учитель создает речевую ситуацию, тем самым побуждает ребенка к высказыванию [2, с. 71].

В процессе анализа дети проходят долгий путь поиска, отстаивают свою точку зрения, учатся понимать людей. Таким образом, литературоведческий анализ способствует решению основной задачи школы – развитие всесторонней личности ребенка.

Подводя итог вышесказанному, отметим следующее:

- для детального и всестороннего изучения литературно-художественного произведения как вида искусства необходимо обращаться в начальной школе к литературоведческому анализу;

- под литературоведческим анализом подразумевается детальное обращение к

тексту произведения как структуре, подробный анализ всех его уровней (содержательных и формальных);

- работу с текстом следует связывать с процессом целенаправленного формирования у младших школьников системы

литературоведческих умений, необходимых для полноценного восприятия, понимания и анализа произведения;

- обращение к литературным произведениям в школе должно преследовать воспитательные цели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов В. В. О теории художественной речи: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по филол. специальностям. Изд. 2-е, испр. М.: Высшая школа, 2005. 286 с.
2. Грехнев В. А. Словесный образ и литературное произведение: Кн. для учителя. Нижний Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1997. 197 с.
3. Джанджакова Е. В. Стилистика художественного прозаического текста. (Структурно-семантический аспект): учеб. пособ. для слушателей факультета переводческого мастерства и студентов переводческого факультета. М.: Московский ордена Дружбы народов гос. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза, 1990. 92 с.
4. Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учебное пособие. 11-е изд. М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. 248 с.
5. Краткий словарь литературоведческих терминов: Кн. для учащихся / Абрамович Г.Л., Аникин В.П., Беленький Г.И. и др.; Ред.-сост. Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев. 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 1985. 208 с.
6. Мельцаев Д. М. Использование основ стиховедения в начальной школе // Инновационная деятельность в образовании: Материалы XIII Международной научно-практической конференции / под общей редакцией Г.П. Новиковой. М.-Ярославль: Канцлер, 2019. С. 625-633.
7. Мельцаев Д. М. Практико-ориентированный характер преподавания детской литературы // Обучение и развитие детей младшего школьного возраста: сборник статей / отв. ред. М.Б. Зацепина; под общ. ред. О.Г. Мурзаковой, Е.К. Брыкиной. М.: ИИУ МГОУ, 2018. С. 150-158.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vinogradov V. V. O teorii hudozhestvennoj rechi: ucheb. posobie dlja studentov vuzov, obuchajushhihsja po filol. special'nostjam. Izd. 2-e, ispr. M.: Vysshaja shkola, 2005. 286 s.
2. Grehnev V. A. Slovesnyj obraz i literaturnoe proizvedenie: Kn. dlja uchitelja. Nizhnij Novgorod: Nizhegorodskij gumanitarnyj centr, 1997. 197 s.
3. Dzhandzhakova E. V. Stilistika hudozhestvennogo prozaicheskogo teksta. (Strukturno-semanticheskij aspekt): ucheb. posob. dlja slushatelej fakul'teta perevodcheskogo masterstva i studentov perevodcheskogo fakul'teta. M.: Moskovskij ordena Druzhyby narodov gos. in-t inostr. jaz. im. Morisa Toreza, 1990. 92 s.
4. Esin A. B. Principy i priemy analiza literaturnogo proizvedenija: uchebnoe posobie. 11-e izd. M.: FLINTA: Nauka, 2013. 248 s.
5. Kratkij slovar' literaturovedcheskih terminov: Kn. dlja uchashhihsja / Abramovich G.L., Anikin V.P., Belen'kij G.I. i dr.; Red.-sost. L.I. Timofeev, S.V. Turaev. 2-e izd., dorab. M.: Prosveshhenie, 1985. 208 s.
6. Mel'caev D. M. Ispol'zovanie osnov stihovedenija v nachal'noj shkole // Innovacionnaja dejatel'nost' v obrazovanii: Materialy XIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii / pod obshhej redakciej G.P. Novikovej. M.-Jaroslavl': Kancler, 2019. S. 625-633.
7. Mel'caev D. M. Praktiko-orientirovannyj harakter prepodavanija detskoj literatury // Obuchenie i razvitie detej mladshego shkol'nogo vozrasta: sbornik statej / отв. red. M.B. Zacepina; pod obshh. red. O.G. Murzakovej, E.K. Brykinnoj. M.: IIU MGOU, 2018. S. 150-158.

Поступила в редакцию 27.05.2020.
Принята к публикации 30.05.2020.

Для цитирования:

Меркулова О.Р. Литературоведческие основы анализа художественного произведения в начальной школе // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 100-104. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/Merkulova.pdf>